

TA'LIMDA INNOVATSIYA-YANGI PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

O'zDJTU Ingliz tili 2-fakulteti

Ingliz tilini o'qitish metodikasi N-2 kafedrsai

Chto'ik, tipologiya, stilistika

Maxmanazarova Nodira Ismoil qizi

Annotatsiya: Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi. Mazkur maqola ta'limda innovatsiya-yangi pedagogik texnologiyalarining samaradorligi mavzusini keng yoritadi.

Kalit so'zlar: *interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar, rivojlantiruvchi ta'lim, zamonaviy texnik vositalar, Pedagogik maqsad, tarqatma material, Texnologik xarita.*

Аннотация: Инновационные технологии – это инновации и изменения в педагогическом процессе и деятельности учителя и ученика, при их реализации преимущественно используются интерактивные методы. В данной статье рассматривается эффективность инновационно-новых педагогических технологий в образовании.

Ключевые слова: *интерактивные методы, педагогические технологии, развивающее обучение, современные технические средства, Педагогическая цель, раздаточный материал, Технологическая карта.*

Annotation: Innovative technologies are innovations and changes in the pedagogical process and the activities of teachers and students, and interactive methods are mainly used for their implementation. This article broadly covers the topic of the effectiveness of innovative new pedagogical technologies in education.

Keywords: *interactive methods, pedagogical technologies, developmental education, modern technical means, Pedagogical goal, handout, Technological map.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidan borayotgan bir paytda pedagogik oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi har tomonlama yetuk, islohatlarda faol ishtirok etadigan barkamol insonni tarbiyalash, yuqori malakali pedagog mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Mamlakatimiz rivojlanishining, modernizatsiyalashuvining muhim sharti zamonaviy iqtisodiyot, fan, madaniyat, texnika, texnologiya rivoji asosida pedagogik kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimini amal qilishiga erishishdir. Oliy ta'limning bugungi asosiy vazifalaridan biri talabalarni kun sayin murakkablashib borayotgan axborot - ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Pedagogik oliy ta'limning samaradorligini oshirish va talabalarning o'z ixtisosliklari bo'yicha bilimlarni to'la egallashlariga erishish, shaxsning diqqat markazida bo'lishini va yoshlarning tanlagan mutaxassisliklariga monand, mustaqil, chuqur bilim olishlarini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalariga yuqori malakali va o'z sohasidagi zarur bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda samarali foydalana oladigan professor-o'qituvchilar kerak. Buning uchun pedagogika-psixologiya yo'nalishida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish hamda bilimlarini boyitib borish lozim.

Interfaol (—Inter - bu o'zaro, —act - harakat qilmoq) - o'zaro harakat qilmoq yoki kim bilandir suhbat, muloqatda bo'lishni anglatadi. Boshqacha so'z bilan

aytganda, o'qitishning interfaol uslubiyotlari - bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo'lib, unda ta'lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol darslarda o'qituvchining o'rni, qisman talabalarning faoliyatini dars maqsadlariga yo'naltirishga olib keladi. Hozirgi kunda oliy ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormokda. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlarning mazmuni, talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto mustaqil xulosalarni chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, tashkilotchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi. Hozirgi davrda oliy pedagogik ta'lim muassasalarining o'quvtarbiyaviy jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, yangi pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish va bo'lajak pedagog mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatining kengligida. Shuning uchun ham Ta'lim to'g'risidagi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida oliy pedagogik ta'limni takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, yangi pedagogik texnologiyalar oliy pedagogik ta'limdagi o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli yondashuvni chuqur joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, yangi pedagogik texnologiya professor o'qituvchilarni ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchidan, yangi pedagogik texnologiya zamonaviy ta'lim vositalari va axborot usullarini o'quv jarayonida qo'llashga asoslanganligisababli, ulardan samarali foydalanish Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablarini amalga oshirishni ta'minlaydi. O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning o'quv jarayoniga keng joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishini talab qiladi. Bu esa talabdan o'quv materiallarini o'zlashtirishda ko'proq mustaqil fikrlashni, ijodiy yondashuvni va irodaviy sifatlarni talab etadi.

Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanilishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, talabaga kim dars berayotganligi va professor o'qituvchi kimlarni o'qitayotganiga bog'liq. Yangi pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar talabalarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini e'tiborga olib, ularni ijodiy fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini ilmiy asoslashga imkoniyatlarini kengaytiradi. Hozirgi davrdagi oliy pedagogik ta'limdagi innovatsion jarayonlarda, ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun talabalarning yangi axborotlardan unumli foydalanishi va o'zlashtirgan bilimlarini mustaqil baholashga qodir, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar zaruriyati vujudga keldi. Shuning uchun ham, oliy pedagogik ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy faoliyatida zamonaviy o'qitish uslublari - interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Yangi pedagogik texnologiya va ularning pedagog mutaxassislar tayyorlashda qo'llanishiga oid maxsus bilimlar, pedagogik tajriba talabalarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Yangi pedagogik texnologiya masalalarini va ta'lim muammolarini o'rganayotgan ba'zi professor o'qituvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya – faqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq hamda o'qitish jarayonida qo'llanilishi zarur bo'lgan o'qitishning zamonaviy texnik vositalari, kompyuter, proyektor yoki boshqa texnik vositalardan iboratdir. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyalarning asosiy negizi – o'qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan

ko'zlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan pedagogik usullarga bog'liq.

O'qitish jarayonida, maqsad bo'yicha kutilayotgan natijaga erishishda qo'llaniladigan pedagogik ta'lim texnologiyasi, o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil qilib, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib tahlil etib, o'zlari xulosa qilsalar, o'zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bersa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yaratsa, bizning fikrimizcha, ana shu – yangi pedagogik texnologiyani qo'llash asosida o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi mavjud. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu aniq ketma-ketlikdagi yaxlit jarayon bo'lib, u talabaning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish o'qituvchi va talabaning hamkorlikdagi faoliyati, ular qo'ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya'ni provard natijada pedagogik texnologiyaga bog'liq. O'qituvchi va talabaning dars jarayonida maqsaddan natijaga erishishida qanday pedagogik texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratigan bo'lib, bunda talabalarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab, foydalaniladigan pedagogik texnologiya tanlanadi. Masalan, natijaga erishish uchun balki, film (yoki tarqatma material, chizma va plakat, axborot texnologiyasi, o'quv uslubiy adabiyotlar) zarur bo'ladi. Bularning hammasi o'qituvchi va talabalarga bog'liq.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish joizki, o'quv jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur. Bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, talabalarning imkoniyati va ehtiyojini va hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishini hisobga olishi kerak. Shundagina kerakli kafolatlangan natijaga

erishish mumkin. Qisqacha aytganda, talabani ta'limning markaziga olib chiqish kerak. loyihalashtirib olish kerak. Bunda o'qituvchi uchun bo'lajak darsni texnologik xaritasini tuzib olishi katta ahamiyatga egadir, chunki darsning texnologik xaritasi har bir mavzu, har bir dars uchun o'qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi. O'qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit holatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini Dars texnologik xaritasini qay ko'rinish (yoki shakl)da tuzish, bu o'qituvchining tajribasi, qo'ygan maqsadi va ixtiyoriga bog'liq. Texnologik xarita qanday tuzilgan bo'lmasin, unda dars jarayoni yaxlit holda aks etgan bo'lishi kerak. Texnologik xaritaning tuzilishi o'qituvchini darsni kengaytirilgan konspektini yozishdan xalos etadi, chunki bunday xaritada dars jarayonining hamda o'qituvchi va talaba faoliyatining barcha qirralari o'z aksini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aliqulova M.M. Innovatsion pedagogika. Uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2012
2. Muxamedov G'.I., To'raqulov X.A. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy nazariy asoslari. Toshkent, —Fanl, 2004 - 230 b.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: 2006. – 156 b.
4. Hasanboyev J., To'raqulov X.A., Alqarov I., Usmanov N.O'. Pedagogika. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.- 482 b.
5. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari (2 kitob).—T.: TDPU, 2009. - 108 6.